

5. Анваров Т. У. У. и др. Синтез и анализ жидкого продукта алифатических нитрилов //Universum: химия и биология. – 2023. – №. 3-2 (105). – С. 20-25.
6. Мурадова Д. К., Анваров Т. У. Макрокинетика реакции цианирования высших спиртов //XXXV Всероссийский симпозиум молодых ученых по химической кинетике. – 2018. – С. 109-109.
7. Мурадова Д. К., Муродов К. М., Анваров Т. У. Оптимизация процесса каталитического синтеза нитрилов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 12-2. – С. 16-19.
8. Azim, Baykulov. "Дисфункции эндотелия сосудов с гиперлиппротеинемией". *Журнал исследований биосенсоров и биоэлектроники* 1.1 (2023): 1-3.
9. Советов, К. Т., & Байкулов, А. К. (2023). Динамика ибс с коррекцией лдг. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(9), 47-55.

POLIAKRILONITRILNI POLIMERLAB TOLA OLISH

O.K.Sultonov, M.U.Karimov, A.T.Djalilov
Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya: Uglerod tolalarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo prekursor - poliakrilonitril bo'lib, undan poliakrilonitril tolalari tayyorlanadi. Ushbu maqolada poliakrilonitrilni (eritmada, suspenziyada, eritmada va emulsiyada) sopolimerizatsiya qilish usullari va undan tolalarni yigiruv usullari Sopolimerizatsiya usullari va qoliplash usullarining afzalliklari va kamchiliklari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: poliakrilonitril, poliakrilonitril tolalari, uglerod tolalari, qoliplash, polimerizatsiya.

Hozirgi vaqtda kompozit materiallar hamma joyda qo'llaniladi. Xususan, uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar vertolyot dvigatellari uchun changdan himoya qiluvchi qurilmalar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Uglerod nanozarrachalari bilan modifikatsiyalangan uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar chaqmoqlardan himoya qilish tizimlarini ishlab chiqishda qo'llaniladi; uglerod-uglerod materiallari aerokosmik samolyotlar, gaz turbinali dvigatellar va boshqa issiqlik yuklangan qismlarni yaratish uchun ishlatiladi[1]. Ushbu materiallarni tashkil etuvchi uglerod tolalarini yaratish uchun zarur bo'lgan xom ashyo poliakrilonitrildir.

Poliakrilonitril tolalari hozirgi vaqtda yuqori texnologiyali sanoatda qo'llaniladigan uglerod tolalarini ishlab chiqarish uchun talab qilinadigan xom ashyo hisoblanadi. Shu bilan birga, poliakrilonitril, prekursoriga asoslangan uglerod tolalari yuqori ishlab chiqarish xarajatlari bilan ajralib turadi, xarajatlarning taxminan yarmi prekursor, poliakrilonitril tolasini ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Poliakrilonitril, tolasini ishlab chiqarish, asosan, qimmat eritma yigirish texnologiyasi orqali amalga oshiriladi, bu ham ko'p miqdorda uchuvchi organik va noorganik erituvchilardan foydalanish tufayli ekologik xavfsiz emas. Ikkita poliakrilonitril tolalari guruhi mavjud: akril, tarkibida 85% akrilonitril va modakril, kamida 35% ni tashkil etadi. Somonomerizatsiya uchun asosan galogenlangan etilen to'yinmagan monomerlar qo'llaniladi [2]. Poliakrilonitril akrilonitrildan emulsiya, eritma, eritma yoki suspenziyada sopolimerlash orqali olinadi.

Eritmada sopolimerizatsiya holatida poliakrilonitril tolalarini yigiruv jarayoni boshqa kimyoviy tolalar uchun o'xshash jarayondan farq qiladi, chunki sopolimer cheklangan miqdordagi erituvchilarda eritiladi, Sanoatda quyidagi erituvchilar ishlatiladi: dimetilformamid (DMF), dimetilasetamid (DMAA), dimetil sulfoksid (DMSO), nitrat kislota, etilen karbonat,

lioofil tuzlarning konsentrlangan suvli eritmalari. Eritmada poliakrilonitril ishlab chiqarishning afzalligi polimerni ishlab chiqarish va shakllantirish texnologiyasining soddaligi va uzluksizligidir. Ushbu usulda suspenziya usulida mavjud bo'lgan bir nechta usullar mavjud: polimerni suspenziyadan cho'ktirish, yuvish, quritish, qoliplash eritmasini olish uchun polimerni eritish. Ammo bu usulning bir qancha kamchiliklari bor: polimer zanjirining tez-tez uzilishi tufayli yuqori molekulyar og'irlikka erishish qiyinligi, ionli monomerlarni va vinil asetat va vinilxlorid kabi ba'zi monomerlarni olib tashlashning qiyinligi, reaksiya tezligi sekin bo'lgani uchun ulardan foydalanish mumkin emas. Emulsiya sopolimerizatsiyasida reaksiya suvda sirt faol moddalar qo'shilishi va oksidlanish-qaytarilish inisiatorlari yordamida amalga oshiriladi. Reaksiya jarayonida hosil bo'lgan polimer zarralari cho'kadi, lekin ularda makroradikallar borligi sababli o'sishda davom etadi. Ushbu usulda polimer keng molekulyar og'irlik taqsimotini oladi. Emulsiya polimerizatsiyasi asosan modakril tolalarni hosil qilish uchun ishlatiladi. Suspenziya sopolimerizatsiyasi yuqori molekulyar og'irlikdagi polimerni hosil qiladi va sopolimerlarning tarkibini keng diapazonda o'zgartirish va yuqori quvvatli birliklardan foydalanish mumkin [3]. Bu usul bir qator afzalliklarga ega: hosil bo'lgan sopolimerni tarkibida tartibga solish mumkin, cho'kma vannasi qayta tiklanishi osonroq va tayyor poliakrilonitril past molekulyar og'irlikdagi qoldiqlarga ega emas.

Xulosa

Poliakrilonitrilni sopolimerizatsiya qilish usullari va undan tolalarni yigiruv usullari Sopolimerizatsiya usullari va qoliplash usullarining afzalliklari va kamchiliklari ham ko'rib chiqildi. Poliakrilonitril tolalar ishlab chiqarishni o'zlashtirish va rivojlantirish zarurati aniq, chunki bu uglerod tolasining tannarxini pasaytiradi va uni sanoatning turli tarmoqlarida kengroq qo'llash imkoniyatini oshiradi.

Adabiyot ro'yxati

1. Zhelezina G.F., Solovyova N.A., Macrushin K.V., Rysin L.S. Polymer composite materials // aviation materials and technologies for the production of dust protection for a promising helicopter engine. 2018. No. 1 (50). Pp. 58-63. DOI: 10.18577 / 2071-9140-2018-0-1-58-63.
2. Елезина Г.Ф., Соловьева Н.А., Макрушин К.В., Рысин Л.С. Полимерные композитные материалы для производства пылезащитных средств перспективного вертолетного двигателя // авиационные материалы и технологии. 2018. Выпуск 1 (50). С. 58-63. DOI: 10.18577 / 2071-9140-2018-0-1-58-63.
3. Gunyaev G.M., Gofin M.Ya. Carbon-carbon composite materials // aviation materials and technologies. 2013. № S1. Pp. 62-90.4.

QARIQIZ O'SIMLIGI ILDIZINING KIMYOVIY TARKIBI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI

A.S.Xojiqulov, G.D.Axmadjonova

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: maqolada qariqiz o'simligi ildizining kimyoviy tarkibi, uning inson salomatligi uchun ahamiyati va shifobaxshlik xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ildiz, polisaxarid, tibbiyot, diabet, damlama, eczema.

Insoniyat qadimdan foydali va o'ziga xos xususiyatlari bor o'simliklarni barglari, tana qismi, mevasi va ildizlaridan tabiiy damlama va dorilar tayyorlab o'z salomatliklari uchun qabul qilishgan. Quyida qariqiz o'simligining ildizi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Qariqiz ildizi, barglari va yuqori qismlari tibbiy maqsadlarda ishlatiladi. Ildizlari birinchi yilning kuz oylarida yoki ikkinchi yilning bahorida (barglar paydo bo'lishidan oldin) yig'ib olinadi. Qariqiz